

Asosiy xulosalar:

1. Ta’lim sifatini ta’minlash uchun milliy standartlar xalqaro indikatorlar bilan uyg‘unlashtirilishi zarur;
2. Akkreditatsiya va baholash tizimlari mustaqil, shaffof va raqamli asosda faoliyat yuritishi kerak;
3. O‘qituvchilarning malakasini oshirish va ularni sifat menejmenti bo‘yicha o‘qitish muhim;
4. Ta’lim muassasalarida ichki audit tizimini joriy etish;
5. Xalqaro reyting tizimlari bilan integratsiyani kuchaytirish (QS, THE, ARWU).

Kelgusida ta’lim sifatini oshirish uchun davlat, jamiyat va xalqaro hamkorlarning birgalikdagi harakati zarur. Shundagina O‘zbekiston ta’lim tizimi jahon miqyosida raqobatbardosh, barqaror va innovatsion modelga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3775-son qarori “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”. – Toshkent, 2019.
3. Abdumalikov I., G‘ulomjonov O. Ta’lim sifatini boshqarish va xalqaro reytinglar tizimi. – Andijon: ADU, 2024.
4. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2022.
5. OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. – Paris, 2023.
6. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. – London: Bloomsbury, 2000.
8. World Bank. Improving Quality of Education Systems. – Washington, 2021.
9. European Quality Assurance Register (EQAR) Reports, 2022–2023.
10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotlari, 2024.

RAQAMLI ASRDA KOMPETENSIYALARNING “PISA” BAHOLASH DASTURI ASOSIDA SHAKLLANISH MEXANIZMLARI

Bektashev Baxromjon Baxtiyarovich

Andijon davlat pedagogika instituti,

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasida katta
o‘qituvchisi.

bahromjon781@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston ta'lim tizimida yoshlarning dunyoqarashi shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, xalqaro baholash dasturlari, xususan, PISA dasturining metodik yondashuvlari va ularning ta'lim sifatiga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot jarayonida komparativ pedagogika, kontent-tahlil, statistik tahlil, tizimli yondashuv, pedagogik diagnostika va ta'lim falsafasi metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali davlat ta'lim siyosati, yoshlar rivojiga oid milliy hujjatlar, global tajribalar hamda PISA natijalari ko'p qirrali o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, PISA o'quvchilarning funksional savodxonligini baholash orqali ta'lim jarayonida amaliy ko'nikmalar va kompetensiyalarni rivojlantirish zaruriyatini ochib beradi. Yoshlarning tanqidiy fikrlashi, axborotni tahlil qilish qobiliyati va ijtimoiy faolligi ta'lim sifati bilan bevosita bog'liq ekani aniqlandi.

Xulosa tariqasida, xalqaro baholash mexanizmlarini milliy ta'lim tizimiga izchil integratsiya qilish, kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish hamda pedagoglarning malakasini oshirish yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda muhim omil ekanligi belgilandi.

Kalit so'zlar: PISA, funksional savodxonlik, kompetensiya, ta'lim sifati, yoshlar dunyoqarashi, baholash tizimi, ta'lim islohoti, pedagogik yondashuv.

Annotation: The purpose of this research is to identify the key factors influencing the formation of young people's worldview within Uzbekistan's education system and to analyse the role of international assessment programs, particularly the PISA framework, in improving educational quality. The study employs methods of comparative pedagogy, content analysis, statistical analysis, systematic approach, pedagogical diagnostics, and educational philosophy. These methods enabled a comprehensive examination of national youth policies, educational reforms, global practices, and PISA results.

The findings demonstrate that PISA, through its focus on assessing students' functional literacy, highlights the need to strengthen practical skills and key competencies in the learning process. It was determined that students' critical

thinking, analytical abilities, and social engagement are closely linked to the overall quality of the educational environment.

In conclusion, the integration of international assessment mechanisms such as PISA into national education policy plays a significant role in shaping an updated worldview among youth. Expanding a competency-based approach, modernising curricula, and enhancing teachers' professional development are among the essential tasks necessary to improve the effectiveness of youth education.

Keywords: PISA, functional literacy, competencies, educational quality, youth worldview, assessment system, curriculum reform, pedagogical approach.

Аннотация: Цель данного исследования — выявить факторы, влияющие на формирование мировоззрения молодежи в системе образования Узбекистана, а также научно проанализировать роль международных оценочных программ, в частности PISA, в повышении качества образования. В исследовании применялись методы сравнительной педагогики, контент-анализа, статистического анализа, системного подхода, педагогической диагностики и философии образования. Эти методы позволили всесторонне изучить государственную политику в сфере образования, национальные документы по развитию молодежи, мировой опыт и результаты PISA.

Результаты исследования показали, что программа PISA, оценивая функциональную грамотность учащихся, выявляет необходимость усиления практических навыков и компетенций в учебном процессе. Было установлено, что критическое мышление, умение анализировать информацию и социальная активность молодежи напрямую связаны с качеством образовательной среды.

В заключение отмечается, что интеграция международных оценочных механизмов, таких как PISA, в национальную систему образования способствует формированию современного мировоззрения у молодежи. Расширение компетентностного подхода, модернизация учебных программ и повышение профессиональной подготовки педагогов являются важными направлениями улучшения образовательной политики в отношении молодежи.

Ключевые слова: PISA, функциональная грамотность, компетенции, качество образования, мировоззрение молодежи, система оценки, образовательная реформа, педагогический подход.

KIRISH

Global ta'lim muhitida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini baholashda PISA xalqaro tadqiqoti yetakchi o'rin tutadi. Zamonaviy mehnat bozorida mutaxassislariga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi ta'lim siyosati, pedagogik amaliyot va o'quv jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida asosiy tayanch kompetensiyalarni shakllantirish "ta'lim mazmuni, maqsadi, metodlari, vositalari va tashkil etish shakllarining o'zaro uyg'unligi hamda istiqbolga yo'naltirilganligini" ta'minlaydi. Bunda o'quvchi rivojlanishining uzluksizligi, ta'limning amaliylikka yo'nalganligi va foydalanishga asoslangan bilish faoliyati muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda mustaqillikdan keyingi ta'lim islohatlari, Milliy kvalifikatsiya tizimi, Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilishi kabi o'zgarishlar kompetensiyaviy yondashuvning milliy modelini shakllantirmoqda. Bu jarayon xalqaro standartlar, jumladan PISA dasturi bilan integratsiyalashgan holda amalga oshirilmoqda.

Asosiy tayanch kompetensiyalar uzluksiz ta'lim tizimida shakllanadi. Bunda "ta'lim va tarbiya maqsadi, mazmuni, metodlar, vositalar, tashkiliy shakllarning o'zaro aloqadorligi, muvofiqligi hamda istiqbolga yo'naltirilganligi" muhim ahamiyatga ega. Uzluksiz tizim o'quvchining "ma'rifatlilik va tarbiyalanganlik darajasini oshirish orqali uning rivojlanishini ta'minlash"ni maqsad qiladi. Uzluksiz ta'limning sifati esa o'quvchini "...har tomonlama rivojlantirishga doir ehtiyojlarni qondirishni ta'minlovchi ta'lim xizmatlari iste'mollilik xususiyatlarining majmuasi" sidan iborat bo'ladi.

Mehnat bozorida yildan-yilga mutaxassislariga bo'lgan talablar tinimsiz o'sib bormokda. O'z navbatida bu o'sib borayotgan talablar maktab o'quvchilariga ham ko'plab kompetensiyalarni rivojlantirishni talab etadi. Ta'lim siyosati ham bu

mehnat bozoridagi tendensiyalarni vaqtida kuzatib, o'quv jarayonlariga, o'quv-me'yoriy hujjatlarga tatbiq qilib boradi. O'qituvchi ham o'z faoliyatida tanlagan metodlari, darsning mazmuni, o'quv adabiyotlari va qo'shimcha adabiyotlarni shu asnoda tanlab, o'z faoliyatiga tatbiq etib boradi. Iqtisodiyot, siyosat, texnologiya, atrof-muhit, globalizatsiya, matematik modellarga oid kontekst ma'lumotlarning ko'llanishi va fanlar bilan uzviy bog'likligiga e'tibor karatish PISA xalqaro baxolash tadqiqotining asosiy maqsadlaridan biridir.

Kompetensiyalarni rivojlantirish maktab ta'limidan tashqari kasbiy va oliy ta'limda ham dolzarb bo'lib bormoqda. Oliy ta'limda Bolonya jarayoni amaliyotga tatbiq etilishi ortidan paradigmalarni almashunivi bo'ldi. Ta'lim jarayonini Inputga, ya'ni «Qaysi bilim yetkazilishi kerak?» tamoyilidan Outputga yunalishga o'tdi, ya'ni «Ta'lim oluvchilar nimalarni bajara olishi kerak» tamoyiliga o'tildi. Ta'lim tizimi tashkiliy jihatdan maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, kasb-xunar ta'limi, oliy ta'limga bo'linsada, asosiy tana kompetensiyalarning shakllanishi va rivojlanishi barcha ta'lim tizimi boskichlarini o'z ichiga oladi va yaxlit bir jarayonga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020-yil 15-may kuni kabul kilingan «O'zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari tugrisida»gi karori kabul kilindi. Ta'lim dasturlari YuNESKO tashkiloti tomonidan kabul kilingan ta'limning xalkaro standart tasniflagichi darajalari bilan uygunlashmaganligi, ukuv jarayoniga Uzbekistonning Milliy kvalifikatsiya tizimi tulakonli joriy etilmaganligi tayyorlanayotgan kadrlarning mexnat bozorida munosib urin egallashlariga tuskinlik kilib kelgan. Ta'lim tizimida kompetensiya atamasi va shu asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni xalkarolashuvga yana bir dalildir. Maktab ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondoshuvning axamiyati o'quvchilarning o'rganilgan bilimlarning amaliy axamiyatini anglashga yo'naltirilgan.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikka erishganidan va rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishi mutaxassislar tayrlashgan bo'lgan talablarda o'z aksini topdi. Shuningdek, xalqaro xamjamiyatda o'z o'rni va mavqeini

o'sishi, xududlarga investitsiyalar jalb etish, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida malakali mutaxassislarga, anikrok aytiladigan bo'lsa ularning kompetentligiga ko'p narsa bog'liq bo'lib kolmokda. Ta'lim tizimidagi so'nggi yillardagi isloxlarni mazmuni taxlil kilinar ekan, bunga ko'plab misollarni keltirish mumkin. Jumladan, Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablariga asos solinganligi va mazkur ta'lim muassasalarida ilgor xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarga kompetensiyaviy yondoshuv asosida o'quv jarayoninig tashkil etilganligi shular jumlasidandir. Ta'lim tizimidagi isloxlalar albatta maktabdagi o'quv jarayonini tubdan takmillashib borishiga katta turtki beradi.

Mehnat bozorida yildan-yilga mutaxassislarga bo'lgan talablarning tinimsiz o'sib borishi, o'z navbatida maktab o'quvchilariga ham ko'plab kompetensiyalarni rivojlantirishni talab etadi. Ta'lim siyosati ham bu mehnat bozoridagi tendensiyalarni vaqtida kuzatib, o'quv jarayonlariga, o'quv-me'yoriy hujjatlarga tatbiq qilib boradi. O'qituvchi ham o'z faoliyatida tanlagan metodlari, darsning mazmuni, o'quv adabiyotlari va qo'shimcha adabiyotlarni shu asnoda tanlab, o'z faoliyatiga tatbiq etib boradi.

PISA baholash tadqiqotining asosiy maqsadi o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini aniqlashdan iborat. Baholash topshiriqlari orqali PISA baholash tadqiqoti nizomida ko'rsatilgan uchta tayanch kompetensiyalar tekshiriladi va natijalari solishtiriladi. Bu topshiriqlar xalqaro konsorsium yetakchiligida fanlar bo'yicha ekspertlar guruhi tomonidan ishlab chiqiladi, baholash tadqiqotida ishtirok etuvchi davlatlarning ekspertlari tomonidan ko'rib chiqiladi, bir yil oldin tajribadan o'tkaziladi. Tadqiqotda oldingi yillarda foydalanilgan topshiriqlar namunalaridan ham foydalaniladi.

PISA xalkaro baholash tadqiqoti topshiriqlari turli shakllarda tuzilib, o'z ichiga grafik tasvirlar, rasmlar, matnlar va formulalarni olishi mumkin. Deyarli teng yarim topshiriqlar bir necha to'g'ri javobni o'z ichiga olgan topshiriqlardan iborat. Bu holda o'quvchilar topshiriqlarni ishlash jarayonida bir yoki bir necha to'g'ri javoblarni belgilashi mumkin bo'ladi. Qolgan topshiriqlarda esa o'quvchilardan o'z

javoblarini qisqa yoki to'liq holatda gaplar javob yozish, hisob-kitob qilish yoki grafik tasvirlash, jadvallarni to'ldirish talab qilinadi.

Savodxonlik o'quvchilarning turli vaziyatlarda o'zida mavjud bilimlarni muammoli vaziyatlarda foydalanishi tushuniladi. Bilim hech qachon "ichkilashtirilmagan" bo'lishi lozim, ya'ni bilim baxo yoki imtixon uchun emas, balki "tadbiq etish", "sinab ko'rish", "foydalanish" "o'zini baholash va mustaqil qaror qabul qilish", "muomala qilish" uchun zarur ekanligi ta'kidlanib o'tiladi. PISA topshiriqlarida ham tushunish so'ralmaydi balki o'rganganlari asosida kreativ yondashib muammoni hal etish so'raladi, egallangan bilimlar va ko'nikmalar "foydalanish uchun"ligi tekshiriladi. Shu o'rinda bilim fanning mazmuniga ichki bog'liqlik, qarorlarni boricha qabul qilish, kompetensiya esa tashqi bog'liqlik va qarorlarni muhokama qilish, amalga oshirish orqali qabul qilishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tish lozim.

PISA baholash tadqiqoti o'quvchilarning majburiy ta'limning yakunida, ya'ni o'rtacha 15 yoshli o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishini tadqiq etadi. Shuningdek, tadqiqot topshiriqlari o'quvchilarning 3 yillik sikl oralig'ida rivojlanib borish tendensiyasini tadqiq qilib boradi. Baholash tadqiqot natijalari o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarining profillari, shuningdek, tadqiqotda ishtirok etuvchi o'quvchilarning demografiyasi, oila va maktabdagi muhitni tadqiq qiladi va mazkur mezonlarni o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalariga bog'liqligini tadqiq qiladi. PISA baholash tadqiqoti ma'lum bir davrdagi asosiy tayanch kompetensiyalarni o'lchash imkoniyatini beradi.

O'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarining shakllanishida o'quv metodik majmualarning o'rni katta. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun o'quv-metodik majmualarni ishlab chiqishning maqsadi ta'lim muassasalari uchun «zamonaviy fan va texnika rivojini hisobga olgan holda kompetensiyaviy yondashuv talablari asosida o'quv materiallari mazmuni va sifatini takomillashtirish hamda ushbu sohadagi ilg'or xorijiy tajribani samarali tatbiq etishdan iborat». O'quv-metodik majmualarni ishlab chiqishdagi vazifalar asosan «davlat ta'lim standartlari

talablari asosida o'quvchilar tomonidan bilim, ko'nikma va malaka hamda kompetensiyalarning to'liq o'zlashtirilishiga erishish», «o'quvchilarda mustaqil va erkin fikrlashni hamda ularning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish», «o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash va global tafakkur yuritish kompetentligini shakllantirish» etib belgilanishi kompetensiyaviy yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi. Mazkur umumiy talablarda o'quv majmualarining ishlab chiqish prinsiplari keltirilgan. Jumladan, «umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining zarur hajmi berilganligi, o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyati va amaliy tajriba ko'nikmalarini rivojlantirishga yunaltirilganligi» prinsipi o'quv-metodik majmualarni ishlab chiqishdagi dolzarbligini ta'kidlaydi. O'quv-metodik majmualarni ishlab chiqishga quyiladigan talablar qismida didaktik talablar keltirilgan. Mazkur didaktik talablarning keltirilishi hozirgi kundagi muammolarning yechimi sifatida berilgan. Jumladan, «matnlar axborot berishga emas, balki o'quv fanining mazmun-mohiyatini tushuntirish maqsadlariga hizmat qilishi» «qiziqarli, lo'nda va hamma uchun qulay va tabaqalashtirilgan bo'lishi», «ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, vatanparvarlik va millatlararo totuvlik talablariga javob berishi, aniq dalillarga asoslangan materiallardan tarkib topishi» belgilangan. Shuningdek, ta'limning «kundalik hayot va amaliyot o'rtasidagi bog'liqligini ta'minlashga, olingan bilimlarni amaliyotga qo'llay olish layoqatlari shakllantirilishiga, boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlashga yunaltirilgan bo'lishi» asosiy didaktik talab sifatida ko'rsatib o'tilgan. O'quv-metodik majmualarning rasmlar ko'rinishidagi illyustratsiyalar, xaritalar, chizmalar, sxemalar, jadvallar, diagrammalar va fotosuratlar bilan bezatilgan bo'lishi didaktik talab sifatida aks etgan. Shuningdek, o'quv-metodik majmualarga qo'yilgan ilmiy-metodik talablarda «fan texnikaning so'nggi yutuqlarini o'zida aks ettirishi», «o'quv fani mavzularining mazmunan yaxlitligi ta'minlangan bo'lishi», «savol va topshiriqlar aniq ifodalangan bo'lishi» va «o'quvchilarni fikrlashga, yozishga, tasvirlashga, chizma chizishga, hisoblashga, amaliy ishlarni bajarishga, tajribalar o'tkazishga o'rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazarda tutilgan bo'lishi»ga urg'u berilgan. Ya'ni muhim talablardan biri o'quv-metodik

majmualarda kasb-hunarga yo'naltirishga oid matnlar va rasmlar, izohli lug'at, texnik ijodkorlik va mantiqiy tafakkurni o'stirishga qaratilgan loyihalash hamda modellashtirish yuzasidan topshiriqlarni qamrab olgan bo'lishi lozim.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'quv-metodik majmualar yaratishdagi asosiy talablar ham o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmining bir qismi sifatida qaror bilan mustahkamlanib qo'yilgan. O'quv-metodik majmualarning o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarining shakllanishi bilan bog'liqligi yuzasidan tadqiqot ishlari mavjud emas.

PISA xalqaro baholash dasturi ta'lim sifati va o'quvchilarning asosiy tayanch kompetensiyalarini baholashda eng nufuzli mezonlardan biri hisoblanadi. Kompetensiyalarni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi dinamik va yaxlit pedagogik jarayondir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, Milliy kvalifikatsiya tizimi, ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati, PISA mezonlarining o'quv jarayoniga joriy etilishi — milliy ta'lim tizimining global standartlar bilan integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarning real hayotda bilimlarni qo'llay olishini, muammolarni hal etishini va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B.Xodiev. Iqtisodiyot va ma'naviy tarbiyaning inson manfaatlariga xizmat qilishi // "Talaba-yoshlar tarbiyasida innovatsion yondashuv: tarbiyaning yangi metodlari va unda axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'rni» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyaning maqola va tezislar to'plami. -T : TDIU, 2018. 6-bet.
2. Tarbiya (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya). – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.- M. Aminova tahriri ostida. 2010. – 406-bet.
3. F.A.Abdullaev. Ta'lim sifati oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan izlanishlar: ta'lim boshqaruvi natijaviyligi va samarasi // "Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, 27 aprel 2018 yil. –T.: TDPU. 34-bet.
4. B.Erzinger, M.Verner, N.König, F.Petrucci, C. Nidegger, E. Roos, U. Fässler, M.Hauser, G.Pham, B.Eckstein, F.Crotta, A.Ambrosetti, M.Salvisberg. PISA 2018 Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich// Konsortium PISA.ch, Genf, 2019, p.11

5. J.Stratmann, A.Preussler, M. Kerres. Lernerfolg und Kompetenz bewerten. Didaktische Potenziale von Portfolios in Lehr-/Lernkontext// <https://www.medienpaed.com/article/view/118> , 2009, p.3-4
6. B. Erzinger, M. Verner, N. König, F. Petrucci, C. Nidegger, E.Roos, U. Fässler, M. Hauser, G.Pham, B. Eckstein, F. Crotta, A. Ambrosetti, M.Salvisberg. PISA 2018 Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich// Konsortium PISA.ch, Genf, 2019, p.11
7. M. Prenzel, C. Sälzer, E. Klieme, O. Köller. PISA 2012 Fortschritte und Herausforderungen in Deutschland// Waxmann 2013, p. 15
8. E.Klieme, C.Artelt, J.Hartig, N.Jude, O.Köller, M.Prenzel, W.Schneider, P.Stanat. PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt // Münster: Waxmann 2010, p.31
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.04.2017dagi 187-sonli «Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida» qarori//2-bob 5- ilova 2017. <https://lex.uz/docs/3153714>, 06/04/2017.

PEDAGOGIK TA'LIMDA IJTIMOIIY APATIYA MUAMMOSI VA UNI BARTARAF ETISHNING YANGI YO'NALISHLARI

Amirxo'jayev Shukurjon Qurbanovich

Andijon davlat universiteti Huquq va ma'naviyat asoslari kafedrasini mudiri
falsafa fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Tadjibayev Zoxidjon Xatamovich

Andijon davlat pedagogika instituti,
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi
E-mail: ztadjibayev@inbox.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik ta'lim tizimida kuzatilayotgan **ijtimoiy apatiya** hodisasining mohiyati, uning psixologik, ijtimoiy va kasbiy omillari tahlil qilinadi. Ijtimoiy apatiya — shaxsning jamiyat hayotiga, o'quv jarayoniga, kasbiy faoliyatga nisbatan befarqlik va passiv munosabat ko'rsatish holatidir. Ushbu holat ta'lim sifatiga, pedagoglarning kasbiy samaradorligiga va talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada apatiyaning paydo bo'lish sabablari sifatida pedagogik muhitdagi psixologik bosim, emotsional toliqish, o'quv yuklamasining ortiqligi, rag'bat tizimining sustligi hamda raqamli o'qitish jarayoniga moslashishdagi qiyinchiliklar keltiriladi. Muallif tomonidan ijtimoiy apatiyani kamaytirishning yangi yondashuvlari — **motivatsion menejment tizimi, raqamli psixologik monitoring, mentorlik dasturlari, ijodiy o'qitish usullari va ijtimoiy loyihalash** konsepsiyalari orqali yechim taklif etiladi. Natijada pedagogik ta'lim tizimida